

MEHNATGA OID MUNOSABATLARDA KAMSITISHNING TAQIQLANISHI

Xamrayeva Dildora Atamuratovna

Navoiy viloyati Yuridik texnikumi, Huquqshunoslik fani o`qituvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada mehnatga oid munosabatlarda kamsitishning turlari va ularga O`zbekiston Respublikasining qonunchiligida taqiqlanishi yoritildi.

Kalit so`zlar: Diskriminatsiya , mehnat, qonunchilik, teng imkoniyatlar, kasb, ish, kasbiy faoliyat, huquqiy tartib, hodim.

O`zbekiston Respublikasining qonunchiligida har bir insonning mehnat huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda teng imkoniyatlarga ega ekanligi qayd etilgan. Shaxslarning ish va kasbiy faoliyatida kamsitish taqiqlanadi.

Diskriminatsiya - bu har qanday to`g`ridan-to`g`ri yoki bilvosita cheklovlarni o`rnatish, shuningdek, jinsi, yoshi, irqi, millati, terining rangi, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy va rasmiy mavqeiga qarab har qanday to`g`ridan-to`g`ri yoki bilvosita ustunliklarni ta'minlash, yashash joyi, dini, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishbilarmonlik fazilatlarini va ularning mehnatlari natijalari bilan bog`liq bo`lmagan boshqa holatlar.

Ish va kasb sohasida kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitish haqida belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkin. Kamsitilgan shaxsning shaxsga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplash to`g`risidagi nizolar sud tartibida hal yetiladi, kamsituvchi xususiyatga ega harakatlarda aybdor bo`lgan shaxslar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladilar.

Ayrim toifadagi xodimlar mehnatini huquqiy tartibga solishda keskin farqlar mavjud. Xodim hamda ish beruvchi bilan mehnat munosabatlarining tabiati, ish joyi, xodimning ish sharoitlari va xarakteri, ish beruvchining holati, ayrim sohalar va kasblardagi xodimlarning o`ziga xos xususiyatlari, tananing psixofiziologik

xususiyatlari, oilaviy majburiyatlarning mavjudligi va boshqa obektiv holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin

O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga egadirlar. Bu Mehnat kodeksining 6-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro mehnat tashkilotining «Mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi kamsitishlar to'g'risida»gi 111-son (1985 y) Konventsiyasini ratifikatsiya qilgan.

Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek, xodimlarning ishchanlik qobiliyatiga va ular mehnatining natijasiga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnatga oid munosabatlar sohasida har qanday cheklash yoki imtiyozlar belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish, deb hisoblanadi.

Qonunchiligimizda yana shunday holatlar mavjudki, ushbu holatlar kamsitish deb hisoblanmaydi, ya'ni ba'zi ishlarga xos talablar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga (oilaviy majburiyatlari bo'lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironlar va boshqalar) nisbatan alohida talablar tufayli jiddiy farqlar, istisnolar, imtiyozlar, shuningdek xodimlar va mehnat sohasidagi huquqlarining cheklanishi.

O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksining 6-moddasida: "Barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga egadir. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik qobiliyatlariga va ular mehnatining natijalariga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnatga oid munosabatlar sohasida har qanday cheklashlarga yoki imtiyozlar belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish deb hisoblanadi"- deb qayd etilgan.

Quyidagi xolatlar kamsitish deb hisoblanmaydi:

- Mehnat sohasida mehnatning muayyan turiga xos bo'lgan talablar yoki davlatning yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar ya'ni

ayollar, voyaga yetmaganlar, nogironlar va boshqalar to'g'risidagi alohida g'amxo'rliqi bilan bog'liq farqlashlar;

- Xodimlarning ishchanlik qobiliyati va mehnatining natijalariga aloqador bo'lmagan (jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi va h.k.) jihatlariga qarab har qanday cheklashlarga yoki imtiyozlar belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish deb hisoblanadi.
- Mehnatning muayyan turiga xos bo'lgan talablar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, shuningdek, ayollar, voyaga etmaganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa g'amxo'rliqi bilan bog'liq farqlashlar.

Mehnat sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lash to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin.

Mehnat kodeksining 9-moddasiga binoan Siz O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga, kasaba uyushmalari va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlarga murojaat etishingiz mumkin.

Xulosa o`rnida takidlash joizki, har bir O'zbekiston Respublikasining fuqarosi konstitutsiyani yaxshi bilishi zarur. Bu bilan u naqfaqt o`zining , balki jamiyatning ham pok bo`lishligini taminlaydi. Yuqorida aytib o`tilganidek O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida alohida ko`rsatib o`tilgan. Bir so`z bilan aytganda yurtimizda fuqarolar o`z haq huquqlarini bilishar ekan, hech bir inson kamsitilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalqaro mehnat tashkilotining «Mehnat va mashg‘ulotlar sohasidagi kamsitishlar to‘g‘risida»gi 111-son.1985-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Mehnat kodeksining 9-moddasi. 111-son.1985-yil
3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksining 6-moddasi 111-son.1985-yil.
4. <https://kun.uz/uz/news/2017/12/27/menat-munosabatlarida-kamsitilis-olati-nima-va-undan-sikoat-kilis-tartibi-kandaj>